

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE TRES VARIETADES TRADICIONALES DE ARROZ (*ORYZA SATIVA L.*) A BAJAS DOSIS DE NITRÓGENO

AGRONOMIC PERFORMANCE OF THREE TRADITIONAL VARIETIES OF RICE (*ORYZA SATIVA L.*) TO LOW DOSES OF NITROGEN

Francisco Andrade¹

*¹Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Agrarias, Ciudadela Universitaria
"Salvador Allende", Av. Kennedy y Av. Delta, Guayaquil-Ecuador, Telf.: 2288040,
email: fco_andrade@yahoo.com*

RESUMEN

El proyecto realizado tuvo la finalidad de evaluar tres variedades tradicionales de arroz en función de diferentes niveles de nitrógeno, y, seleccionar aquella (s) que su (s) respuesta (s) a bajas dosis de nitrógeno sea (n) positiva en rendimiento y otras características agronómicas. La recomendación para los suelos deficientes en nitrógeno del trópico ecuatoriano es de 120 kg N/ha para variedades mejoradas. Se establecieron ensayos en la Estación Experimental Litoral Sur "Dr. Enrique Ampuero Pareja" y Santa Lucía, provincia del Guayas. Las variables evaluadas fueron: rendimiento, floración, ciclo vegetativo, altura de planta, longitud de panícula, número de granos por panícula, acame, número de panículas por m², peso de mil granos, longitud de grano, porcentaje de fertilidad, centro blanco, resistencia a enfermedades, rendimiento en el molino. Se utilizó el diseño parcelas divididas con tres repeticiones y la prueba de Tukey. Las conclusiones fueron las siguientes: Los más altos rendimientos en la EELS y Santa Lucía se obtuvieron con CHATO ARISTADO, SACACLAVO e INIAP 14. En niveles de nitrógeno e interacción variedades por niveles de nitrógeno no se encontraron diferencias en rendimiento. Las variedades más precoces fueron INIAP 14 y CACAO. CACAO, SACACLAVO Y CHATO ARISTADO registraron los mayores promedios en número de granos por panícula.

Palabras claves: nitrógeno, niveles, seleccionar, tradicionales.

SUMMARY

The project was conducted in order to evaluate three traditional rice varieties based on different levels of nitrogen, and select the one (s) that your (s) answer(s)

Recibido: 15/Mayo/2013 Recibido en forma corregida: 27/Junio/2013 Aceptado: 30/Octubre/2013
Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Investigación Tecnología e Innovación 5(5) 1-11-2013

to be low doses of nitrogen (N) and positive performance other agronomic traits. The recommendation for nitrogen-deficient soils of the tropics of Ecuador is 120 kg N / ha for varieties. Trials were established in the South Littoral "Dr. Enrique Ampuero Pareja" Experimental Station at the National Institute of Agricultural Research and Santa Lucía, Guayas Province. The variables evaluated were: yield, flowering, growth cycle, plant height, panicle length, number of grains per panicle, lodging, number of panicles per m², thousand kernel weight, grain length, percentage of fertility, white center, disease resistance, performance on the mill. They use the splitplot design with three replications and the Tukey test. The findings were as follows: The highest yields were obtained with the CHATO ARISTADO, SACACLAVO and INIAP 14. In nitrogen levels and interaction varieties by nitrogen levels were no difference in yield. The earliest varieties were INIAP 14 and CACAO. CACAO, SACACLAVO and CHATO ARISTADO recorded higher averages in grain by panicle.

Keywords: Nitrogen, levels, select, traditional.

INTRODUCCIÓN

En el Ecuador, el arroz es alimento principal en la dieta de la población. Según el MAGAP (2013) en el año 2012 se cosecharon 381767 hectáreas con un rendimiento de 3.76 t/ha. En el 2005 se sembraron 324875 hectáreas con una productividad de 3.4 t/ha, la cual es baja y no ha evolucionado favorablemente para reducir los costos unitarios (ANDRADE y CELI, 2005).

Es de señalar que se define como variedades tradicionales, aquellas sembradas en el Ecuador por décadas, cuyo origen de introducción se desconoce y que se distinguen por no pertenecer al linaje del nuevo tipo de planta de arroz (tallos cortos, hojas erectas) que se generó en la década del sesenta y cuya primera variedad entregada por el Internacional Rice Research Institute (IRRI) de Filipinas fue "IR8" (ANDRADE, 2009).

El cultivo beneficia a numerosas familias, principalmente de los estratos socioeconómicos medios y bajos, generando también beneficios económicos a otros tipos de sectores que intervienen en el proceso, tales como: piladoras, comerciantes mayoristas y minorista. Se estima que ocupa aproximadamente el 11 % de la población económicamente activa (PEA) del sector rural del país (MANZANO, 1998).

El proyecto ejecutado tuvo la finalidad de evaluar tres variedades tradicionales de arroz en función de diferentes niveles de nitrógeno con el propósito básico de seleccionar aquella (s) que su (s) respuesta (s) a bajas dosis de nitrógeno sea (n)

positiva en rendimiento y otras características en comparación con la variedad mejorada INIAP 14. La recomendación para suelos deficientes en nitrógeno, común en suelos del trópico ecuatoriano, es de 120 kg/ha para variedades mejoradas ALCÍVAR y MESTANZA (2007). El concepto de dosis baja se relaciona a la aplicación de cantidades de este elemento por hectárea, inferiores al valor antes indicado (ANDRADE, 2012).

Identificar variedades que respondan a bajas dosis de fertilizantes, en este caso, nitrogenados, contribuirá con la salud del medio ambiente, aspecto de suma importancia para la vida del planeta tierra.

Es de señalar que son insuficientes los estudios hechos en el Ecuador con el propósito que persigue esta investigación, la participación de las variedades tradicionales como un recurso filogenético en los procesos de mejoramiento ha sido muy limitada y se ha observado buena calidad de grano y productividad en las evaluaciones realizadas. Esto determinará una nueva línea de investigación orientada a la obtención de cultivares superiores y a la sostenibilidad del ambiente, dentro de este concepto está el estudio realizado por (ANDRADE, 2012).

El aporte principal del proyecto es contribuir al fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria del país mediante la recuperación y estudio de la biodiversidad de la especie de arroz existente.

En 1992 alrededor del 80 % del área sembrada de variedades tradicionales estuvo localizada en la provincia del Guayas y Los Ríos, el 20 % en otras provincias (MANZANO, 1998).

Domínguez, citado por ANDRADE (2012), indica que la situación actual de la agricultura química o industrial es de una gran uniformidad en la variedad de las especies cultivadas, esta uniformidad supone una disminución de la diversidad biológica que entre otras razones viene de la mano de pérdida de variedades de cultivo tradicional, siendo sustituidas por nuevas variedades comerciales obtenidas por grandes empresas con vistas de mercados mundiales. Éstas, generalmente híbridas presentan como características el que muestran su potencial productivo cuando reciben elevadas dosis de fertilizantes y pesticidas, una disminución de la rusticidad frente a determinadas condiciones climáticas o frente a patógenos. La agricultura ecológica incrementa la diversidad biológica presente en sus sistemas de producción. Ello es necesario por la estabilidad que proporciona el agroecosistema, con grandes ventajas sanitarias, de reciclado de nutrientes, mejora de los procesos hidrogeológicos, creación de un microclima local y protección contra la erosión del suelo. En esta línea argumental, el uso de variedades tradicionales es de gran importancia en agricultura ecológica, ya que

estas especies muestran mejor adaptación a las técnicas de cultivo tradicional sin grandes insumos, así como las características climáticas, edáficas y entomológicas de la zona o comarca, manteniendo la diversidad genética tan necesaria y tan comprometida.

JOHNSON [et al.]. (1984) señalan que los agricultores en las pozas veraneras prefieren sembrar variedades tradicionales por ser más altas y tener vigor inicial, aunque también emplean variedades mejoradas dependiendo de la profundidad de la poza, obteniéndose rendimientos hasta de 6000 kg/ha.

QUINTERO (1982) señala con base a un estudio realizado en la zona de Samborondón, que la variedad tradicional BRASILEIRO en la modalidad 60 días (doble trasplante), produjo aproximadamente 400 y 100 kg más que PANKAJ e INIAP 6 (variedades mejoradas), aunque la prueba de Duncan no registra diferencias estadísticas, sin embargo la diferencia con INIAP-6 es notable. Ello puede implicar que INIAP 6 responde positivamente en rendimiento al doble trasplante.

En una investigación realizada en la E. E. Boliche sobre correlaciones genéticas y heredabilidad de caracteres, BALAREZO (1975) indica que las variedades BLUE BONNET y "NIRA" (variedad tradicional) se ubicaron en primero y segundo lugar en cuanto al carácter espiguillas por espiga, invirtiéndose este orden para la variable longitud de espigas. En cuanto a peso de grano se ubicó en primer término CANELA (variedad tradicional), siguiéndola en orden de importancia IR8 y NIRA. El ensayo se realizó con 16 cultivares (13 mejoradas y 3 tradicionales).

Este proyecto se llevó a cabo entre agosto y diciembre del 2011, en las zonas de la EELS del INIAP y Santa Lucía (provincia del Guayas) y se basó en las recomendaciones señaladas en el informe técnico del proyecto financiado por la Universidad de Guayaquil (Fondos Competitivos para Investigación), titulado "Colección y caracterización de variedades tradicionales de arroz". Una de ellas, indica que deben estructurarse proyectos para evaluar fertilización en las variedades tradicionales con el objeto de identificar aquellas que respondan a bajas dosis de este insumo (ANDRADE, 2009).

Los objetivos planteados en la presente investigación son los siguientes:

Objetivo general:

Identificar variedades tradicionales de arroz que respondan con rendimientos superiores, tolerantes al acame y enfermedades, y, de buena calidad de grano a bajas dosis del fertilizante nitrogenado.

Objetivos específicos:

- Evaluar tres variedades tradicionales de arroz en función de cinco niveles de nitrógeno.
- Seleccionar la (s) variedad (es) tradicional (es) de arroz que responda (n) con mayor rendimiento y características agronómicas adecuadas a bajas dosis de nitrógeno.

MÉTODOS

Se estableció en las zonas de la Estación Experimental Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” (EELS) del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y Santa Lucía, provincia del Guayas, un ensayo de tres variedades tradicionales (CACAO, SACACLAVO Y CHATO ARISTADO) y cinco niveles de nitrógeno, durante los meses de agosto a diciembre de 2011. La siembra se realizó el 8 de agosto de 2011.

Se utilizó como testigo la variedad mejorada INIAP 14. Los niveles de nitrógeno estudiados fueron: 30, 60, 90, y 120 kg N/ha. El diseño experimental utilizado fue el de parcelas divididas con tres repeticiones. La unidad experimental tuvo un tamaño de 9 m² (1,8 x 5 m). El área útil para las evaluaciones de las variables estudiadas fue de 6 m² (1,20 x 5 m). La separación entre repeticiones fue de 1m. La siembra fue de transplante a una distancia de siembra de 0,30 m x 0,20 m colocando dos plantas por sitio.

Las variables que se evaluaron fueron las siguientes: días de floración, ciclo vegetativo, altura de planta (cm), número de panículas/m², longitud de panícula (cm), número de granos por panículas, peso de mil granos (g), longitud de grano, porcentaje de fertilidad, centro blanco, resistencia a enfermedades, acame de plantas (%), rendimiento, rendimiento en el molino.

La metodología para las evaluaciones de las variables son las utilizadas por el Programa Nacional del Arroz del INIAP (ANDRADE, 2009), (IRRI, 1996).

Con base a los resultados obtenidos, se analizó y seleccionaron las variedades tradicionales que presentaron buenas respuestas en rendimiento y otras características agronómicas en comparación con la variedad mejorada INIAP 14.

RESULTADOS

Debido a las características de esta publicación, no es posible presentar todos los datos de 15 variables evaluadas de los dos ensayos realizados, mas, como

una muestra de los datos-resultados obtenidos se presenta la evaluación de ciclo vegetativo, número de granos por panícula y rendimiento. Lo significativo de las observaciones está relacionado a los promedios superiores obtenidos en rendimiento por las variedades CHATO ARISTADO, SACACLAVO e INIAP 14, Cuadros 1 y 2 y, en número de granos por panícula de las variedades tradicionales CACAO, SACACLAVO Y CHATO ARISTADO, Cuadros 3 y 4. En cuanto a los niveles de nitrógeno e interacción variedades por niveles de nitrógeno no se encontraron diferencias en ninguna localidad. Las variedades más precoces fueron INIAP 14 y CACAO, Cuadros 5 y 6.

Cuadro 1. Datos promedios de rendimiento (kg/ha) en la EELS del INIAP provincia del Guayas 2011.

Variedad	Niveles de Nitrógeno kg/ha					Promedio
	0	30	60	90	120	
CACAO	2 628	2 494	2 519	1 832	2 478	2 390 b
CHATO ARISTADO	3 856	4 198	3 971	4 290	4 078	4 079 a
SACACLAVO	3 723	3 933	4 415	4 030	3 832	3 987 a
INIAP 14 (T)	4 198	4 427	3 679	3 946	3 673	3 985 a
PROMEDIO	3 601	3 763	3 646	3 524	3 515	3 610

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey a 0.05)
T=Testigo

Cuadro 2. Datos promedios de rendimiento (kg/ha) en la zona de Santa Lucía, provincia del Guayas 2011.

Variedad	Niveles de Nitrógeno (kg/ha)					Promedio
	0	30	60	90	120	
CACAO	3 043	3 179	3 212	2 904	2 651	2 998 b
CHATO ARISTADO	5 700	4 945	5 682	6 225	5 285	5 567 a
SACACLAVO	4 906	5 598	5 575	6 135	6 047	5 652 a
INIAP 14 (T)	4 843	6 660	5 153	5 605	5 548	5 562 a
PROMEDIO	4 623	5 095	4 906	5 217	4 883	4 945

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey a 0.05)
T=Testigo

Cuadro 3. Número de granos por panícula en la EELS del INIAP provincia del Guayas 2011.

Variedad	Niveles de Nitrógeno kg/ha					Promedio
	0	30	60	90	120	
CACAO	191	195	165	167	173	178 a
CHATO ARISTADO	141	163	156	132	121	143 b
SACACLAVO	168	172	171	136	160	161 ab
INIAP 14 (T)	109	102	118	90	109	106 c
PROMEDIO	152	158	153	131	141	147

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey a 0.05)
T= Testigo

Cuadro 4. Número de granos por panículas en la zona de Santa Lucía, provincia del Guayas 2011.

Variedad	Niveles de Nitrógeno kg /ha					Promedio
	0	30	60	90	120	
CACAO	116	123	152	145	161	139 a
CHATO ARISTADO	118	138	133	166	159	143 a
SACACLAVO	118	155	145	165	203	157 a
INIAP 14 (T)	95	100	93	107	112	101 b
PROMEDIO	112 c	129 bc	131 bc	146 ab	159 a	135

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey a **0.05**)
T=Testigo

Cuadro 5. Datos promedios de ciclo vegetativo (días) en la EELS del INIAP, provincia del Guayas 2011.

Variedad	Niveles de Nitrógeno kg /ha					Promedio
	0	30	60	90	120	
CACAO	139	138	140	141	142	140 b
CHATO ARISTADO	145	144	143	145	147	145 a
SACACLAVO	143	142	143	142	142	142 ab
INIAP 14 (T)	132	131	133	131	132	2011., industriales utilizaral32 c
PROMEDIO	140	139	140	140	141	140

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey a **0.05**)
T= Testigo

Cuadro 6. Datos promedios de ciclo vegetativo (días) en la zona de Santa Lucía, provincia del Guayas 2011.

Variedad	Niveles de Nitrógeno kg /ha					Promedio
	0	30	60	90	120	
CACAO	134	136	135	135	135	135 b
CHATO ARISTADO	141	142	144	143	142	142 a
SACACLAVO	140	139	142	143	141	141 a
INIAP 14 (T)	131	131	131	130	131	131 c
PROMEDIO	137	137	138	138	137	137

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey a **0.05**)
T=Testigo

DISCUSIÓN

Lo señalado determina, que las variedades tradicionales CHATO ARISTADO y SACACLAVO y, la variedad mejorada testigo INIAP 14 al obtener los mayores rendimientos y no presentar diferencias estadísticas en la interacción con los niveles de nitrógeno estudiados, pueden ser cultivados y fertilizados con dosis de nitrógeno menores a 120 kg/ha. Lo cual las involucra dentro del concepto

de responder a bajo niveles de nitrógeno (ANDRADE, 2012). Es de mencionar, como aspecto importante, que INIAP 14, variedad mejorada utilizada como testigo registra esta característica de respuesta positiva en rendimiento, a dosis inferiores a 120 kg N/ha, la cual unida a las dos variedades tradicionales mencionadas, constituirían un recurso fitogenético en procesos de mejoramiento para la obtención de nuevas variedades que aseguren diversidad genética, sostenibilidad del ambiente al presentar rendimientos y características agronómicas adecuadas a bajas cantidades del insumo fertilizante nitrogenado ANDRADE y DOMÍNGUEZ (2012) citado por (ANDRADE,2012).

CONCLUSIONES

En función de los resultados presentados, las conclusiones fueron las siguientes:

- 1.- Los más altos rendimientos lo registraron las variedades: CHATO ARISTADO, SACACLAVO e INIAP 14.
- 2.-En niveles de nitrógeno e interacción variedades por niveles de nitrógeno no se encontraron diferencias en rendimiento.
- 3.- Las variedades INIAP 14 y CACAO fueron las más precoces.
- 4.- Las variedades tradicionales, CACAO, SACACLAVO, y CHATO ARISTADO presentaron el mayor número de granos por panícula.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCÍVAR, Sonia, MESTANZA, Saúl. 2007 Recomendaciones de fertilización en INIAP *Manual del Cultivo de Arroz*. (P.54) Guayaquil, Ecuador INIAP.
- ANDRADE, Francisco. 2012 *Comportamiento agronómico y de calidad de grano de cuatro variedades tradicionales de arroz (oryza sativa L.) a bajas dosis de nitrógeno*. Informe técnico, FCA, Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. DIPA, Universidad de Guayaquil.
- ANDRADE, Francisco. 2009 *Colección y caracterización de variedades tradicionales de arroz*. Informe Técnico FCA, Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. DIPA, Universidad de Guayaquil.
- ANDRADE, Francisco, CELL, Roberto. 2005 *Inventario Tecnológico de Arroz*. Guayaquil, Ecuador INIAP.
- BALAREZO, Sergio. 1975 *Correlación genética y heredabilidad de caracteres cuantitativos en arroz (Oryza sativa L.)*. Tesis de Grado Ingeniero Agrónomo. FCA, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
- IRRI. International Rice Research Institute 1996 *Standard Evaluation Sistem for Rice* Manila, Filipinas. IRRI.

- JOHNSON, Loyd., ANDRADE, Francisco., SALVADOR, Julio., PEÑAFIEL, Washington., VERGARA, Benito. 1984 Rice cultivation in the tidal swamps of samborondón. En IRRI *Workshop Research Priorities Intidal Swamp Rice*. pp 89-105. Manila Filipinas IRRI.
- ECUADOR. MAGAP. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca 2013. *Estadísticas de superficie y producción de arroz*. Guayaquil, Ecuador: MAGAP
- MANZANO, Byron. 1998 *La investigación agrícola en el Ecuador. Impacto de la investigación y transferencia de tecnología en el cultivo de arroz. 1970-1997*. Tesis de Economista, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
- QUINTERO, Fausto. 1982 *Evaluación de tres modalidades de transplante de arroz bajo condiciones de pozas veraneras en la zona de Samborondón*. Tesis de Grado, Ingeniero Agrónomo, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.